

BENEFÍCIOS DO ALONGAMENTO E MOBILIDADE EM ADULTOS SEDENTÁRIOS

Alex Zyon Zanatto¹, Isaías Cardoso dos Santos¹, Lucas Rafael Bezerra Teodósio¹, Philippe Fabris de Faria¹, Thayla Caroline Gerace¹, Livia Bertazzo Sacilotto¹, Arthur Marques Zecchin Oliveira^{1,2}, Merlyn Mércia Oliani¹, João Paulo Vieira Manechini^{1,2,3}, Alisson Luiz da Rocha^{1,4}

RESUMO

A falta de exercícios de alongamento e mobilidade pode acarretar problemas relevantes, alguns deles são: dificuldade de movimentos, desequilíbrios posturais, dores e encurtamento muscular. Isso reduz bastante a qualidade de vida e a capacidade funcional de uma pessoa. O objetivo do presente trabalho foi conscientizar as pessoas sobre as desvantagens da falta de mobilidade e ensinar exercícios simples e práticos para elas pudessem incluir em suas rotinas, e assim ter uma melhor funcionalidade e qualidade de vida. O presente estudo foi realizado no pátio da faculdade, onde os universitários foram abordados pelos integrantes do estudo para identificar aqueles que se identificavam como sedentários. Ao total cinco indivíduos participaram do estudo e realizaram a sequência completa proposta de exercícios de alongamento e mobilidade. O trabalho realizado demonstrou-se eficaz na promoção de uma maior conscientização sobre os benefícios do alongamento e da mobilidade em adultos sedentários. A atividade prática foi fundamental para ilustrar como práticas simples podem contribuir para uma rotina mais saudável e ativa, prevenindo problemas comuns em pessoas que levam uma vida mais sedentária.

Palavras-chave: alongamento, mobilidade, qualidade de vida, sedentarismo.

ABSTRACT

The absence of stretching and mobility exercises can lead to significant physiological impairments, including restricted range of motion, postural imbalances, musculoskeletal pain, and muscle shortening. These factors substantially reduce an individual's quality of life and functional capacity. The objective of this study was to raise awareness regarding the adverse effects of limited mobility and to introduce simple, practical exercises that individuals can incorporate into their daily routines to enhance functionality and overall well-being. The study was conducted in the university courtyard, where researchers approached students to identify those who classified themselves as sedentary. A total of five participants engaged in the study, completing a structured sequence of stretching and mobility exercises. The findings demonstrated the effectiveness of the intervention in promoting awareness of the benefits of flexibility and mobility among sedentary adults. The practical activity played a crucial role in illustrating how simple exercises can contribute to a healthier and more active lifestyle, thereby preventing common issues associated with prolonged sedentarism.

Keywords: stretching, mobility, quality of life, sedentary lifestyle.

¹ Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.

² Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.

³ ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2340-6794>. e-mail: joao.manechini@estacio.br.

⁴ Institute for Heart and Brain Health, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA

1. INTRODUÇÃO

A flexibilidade corporal é um dos componentes da aptidão física relacionada com a saúde e desempenho físico. Esse componente tende a diminuir com o envelhecimento, sendo passível de modificação por treinamentos específicos (ZANCHETTA et al., 2010).

São considerados sedentários no Brasil de acordo com a Organização mundial de Saúde (OMS, 2020), adultos entre 18 e 60 anos de idade que não praticam ao menos 30 minutos por dia de atividade física por dia.

Mendonça e Araújo (2023) encontraram que, para idosos, os exercícios de flexibilidade e mobilidade melhoram a capacidade funcional e influenciam positivamente de forma multidimensional a vida destes indivíduos.

É cada vez mais comum identificar adultos sedentários e que apresentam doenças, como problemas cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de câncer, obesidade e quadros de depressão e ansiedade, entre outras comorbidades que podem ser causadas por falta de atividade física regular. Além do benefício da saúde que é de extrema importância, a prática regular de atividades físicas e esporte também desenvolve habilidades e aprimoram competências esportivas, afetivas, comunicativas, sociais, cognitivas e afetivas (CHAVES; BALASSIANO; ARAÚJO, 2016).

Para Rosa (2012), exercícios físicos, em geral, melhoram a flexibilidade em indivíduos adultos e idosos, portanto, manter-se fisicamente ativo, além de prevenir o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis, também melhoram capacidades físicas, com flexibilidade, força e resistência cardiorrespiratória.

O objetivo do presente trabalho foi conscientizar as pessoas sobre as desvantagens da falta de mobilidade e ensinar exercícios simples e práticos para elas pudessem incluir em suas rotinas, e assim ter uma melhor funcionalidade e qualidade de vida.

2. METODOLOGIA

• Amostra

Homens e mulheres sedentários entre 18 e 60 anos frequentadores da Universidade Estácio de Ribeirão Preto.

• Tipo de estudo

Trata-se de um estudo transversal, observacional, realizado com estudantes adultos da Universidade Estácio de Ribeirão Preto.

- **Procedimentos**

O presente estudo foi realizado no pátio da faculdade, onde os universitários foram abordados pelos integrantes do estudo para identificar aqueles que se identificavam como sedentários. Após a busca ativa dos voluntários, foi formado um pequeno grupo e apresentada uma sequência de exercícios simples de alongamento e mobilidade.

Foi proposto um cronograma contendo oito exercícios de alongamento/mobilidade que incluía os seguintes exercícios: agachamento lateral alternado, perdigueiro, mobilidade de quadril/joelho/tornozelo, mobilidade de punho, círculos de pescoço, alongamento de gato, alongamento borboleta e alongamento de rotação de tronco.

Ao final da atividade houve uma breve exposição sobre a importância desses exercícios na rotina diária e todos foram incentivados a incluir estes exercícios práticos na rotina.

3. RESULTADOS

Apesar do ambiente universitário ter um alto fluxo de circulação de pessoas, ao final apenas cinco estudantes participaram do estudo. Durante a busca ativa por voluntários foi possível identificar que poucos estudantes se identificavam como sedentário, sendo este um fator positivo em relação aos frequentadores da universidade.

Durante a demonstração dos exercícios de alongamento e mobilidade foi possível notar interesse pelos participantes em aprender a correta execução de cada exercício. Mesmo o estudo tendo contado com apenas cinco indivíduos, foi possível notar o interesse de outros indivíduos que estavam ao redor no local observando a prática.

Os estudantes participantes relataram maior compreensão sobre como o alongamento e a mobilidade podem impactar positivamente sua saúde. Ao final da atividade, foram orientados a incluir esses exercícios na rotina, de forma gradual, para combater os efeitos do sedentarismo e encorajados a incentivar pessoas sedentários de seus convívios a praticarem os exercícios aprendidos ali durante a prática.

4. CONCLUSÃO

O trabalho realizado demonstrou-se eficaz na promoção de uma maior conscientização sobre os benefícios do alongamento e da mobilidade em adultos

sedentários. A atividade prática foi fundamental para ilustrar como práticas simples podem contribuir para uma rotina mais saudável e ativa, prevenindo problemas comuns em pessoas que levam uma vida mais sedentária.

REFERÊNCIAS

OMS - Organização Mundial da Saúde. **Diretrizes da OMS para atividade física e comportamento sedentário: num piscar de olhos**. Tradução: CAMARGO, E. M.; AÑEZ, C. R. R. p. 2-14, 2020. Disponível em:

https://ws.santabarbara.sp.gov.br/instar/esportes/downloads/guia_AF_OMS.pdf

ZANCHETTA, L. M., BARROS, M. B. D. A., CÉSAR, C. L. G., CARANDINA, L., GOLDBAUM, M., & ALVES, M. C. G. P. Inatividade física e fatores associados em adultos, **Revista Brasileira de Epidemiologia**. São Paulo, Brasil. V. 13, p. 387-399, 2010. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbepid/a/3gsDKppjx58YSvZKHW6Cd5z/?format=pdf&lang=pt>

MENDONÇA, C. V.; ARAÚJO, G. P. A influência do exercício de flexibilidade na qualidade de vida da pessoa idosa. **Trabalho de Conclusão de Curso - Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA. Bacharelado em Educação Física**. Recife, Brasil, 23 p. 2023. Disponível em:

<https://www.grupounibra.com/repositorio/EDFIS/2023/a-influencia-do-exercicio-de-flexibilidade-na-qualidade-de-vida-da-pessoa-idosa.pdf>

CHAVES, T. O.; BALASSIANO, D. H., ARAÚJO, C. G. S. Influência do hábito de exercício na infância e adolescência na flexibilidade de adultos sedentários. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**. São Paulo, Brasil. V. 22, p.256-260, 2016. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbme/a/5HX9wXM7fH69H7TNSF9rLQS/?lang=pt>

ROSA, A. L. A flexibilidade em indivíduos idosos. REI – **Revista de Educação fo IDEAU** (Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai). Barão de Cotegipe, Brasil, 15 p. 2012. Disponível em:

https://www.caxias.ideau.com.br/wp-content/files_mf/41876f1efbaf68830487654cfd9ef52e134_1.pdf